

REDESCOBRINDO BURLE MARX: O PAISAGISMO DO LAGUNA TOURIST HOTEL (1971)

PIRES DE ANDRADE NETO, Gustavo

Professor Doutor na UDESC

gustavoandradeneto@gmail.com

RESUMO.

Desconhecidos do grande público e até mesmo de arquitetos bem informados, dois pátios projetados por Roberto Burle Marx (1909-1994), notáveis por sua composição plástica, permanecem quase invisíveis na historiografia do paisagismo moderno brasileiro. O artigo apresenta um estudo sobre os pátios do Laguna Tourist Hotel, localizado à beira-mar em Laguna, no sul de Santa Catarina, e inaugurado em 1972. O recorte da pesquisa abrange o conjunto arquitetônico, com foco nos dois pátios projetados por Roberto Burle Marx, em colaboração com Haruyoshi Ono (1943-2017) e José Tabacow (1942), a pedido da família Guglielmi, no contexto de um ambicioso empreendimento turístico e imobiliário voltado à modernização do litoral catarinense nas décadas de 1960 e 1970. A problemática do estudo reside no desconhecimento e na escassez de documentação sobre o projeto paisagístico, listado nos inventários da obra de Burle Marx sob denominação incorreta (“Hotel Balneário Laguna”, 1971), lacuna que contribuiu para a invisibilidade da obra tanto na memória local quanto nos estudos sobre o paisagismo moderno brasileiro. A justificativa fundamenta-se na relevância e qualidade do conjunto, um dos raros exemplares da obra de Burle Marx em Santa Catarina. O objetivo é documentar, analisar e dar visibilidade ao projeto paisagístico do hotel, reconstituindo seus princípios compositivos e sua inserção no contexto mais amplo do desenvolvimento turístico e econômico da região no século XX. Os procedimentos metodológicos articularam pesquisa histórica, análise empírica, depoimentos e estratégias complementares para o redesenho dos pátios. Como resultados, o estudo apresenta desenhos inéditos e análises formais que revelam a sofisticação da linguagem de Burle Marx, marcada pela fusão entre linhas geométricas contrapostas e fluidez orgânica. A contribuição do artigo consiste em trazer à luz um patrimônio paisagístico pouco conhecido e ameaçado, ampliando o escopo da historiografia da arquitetura e do paisagismo modernos no Brasil.

Palavras-chave: ROBERTO BURLE MARX, PAISAGISMO MODERNO, LAGUNA TOURIST HOTEL, ESPAÇOS DO ÓCIO

1. BURLE MARX NO SUL: POR QUE OLHAR PARA O LAGUNA TOURIST HOTEL?

O hotel *Laguna Tourist* sem dúvida chama atenção por sua localização privilegiada e seu caráter imponente no topo do Morro do Iró, em frente à Praia do Gi, no litoral sul catarinense. Passados mais de cinquenta anos de existência, ficaram no passado as festas glamourosas e shows com grandes nomes da música que eram capazes de atrair públicos de diferentes estados. O hotel encontra-se atualmente fechado.

No auge do seu funcionamento, nos anos que se seguiram à inauguração no final de 1972, eram cerca de 50 funcionários na rotina de trabalho, número que chegava a 85 na alta temporada¹. Foi por muito tempo o mais importante hotel do litoral sul catarinense, destacando-se ainda por sua sofisticação. O *Tourist* foi o primeiro hotel do estado a receber a classificação da Embratur de 5 estrelas².

Com 98 quartos, salões, restaurante e piscina coberta, conta com aproximadamente 5.000m² de área construída, que ocupam dois andares (apenas a recepção fica em um nível mais baixo). A arquitetura moderna do edifício, projeto do gaúcho Roberto Félix Veronese (1926-1991), possui volumetria horizontal e angulosa, que organiza o programa principal ao redor de dois grandes pátios. Destacam-se levemente na volumetria dois grandes cilindros com cobertura circular em laje maciça plissada. Algumas edificações autônomas completam o programa, como a boate e o pavilhão da piscina externa.

A edificação esconde em seu interior uma joia do paisagismo: dois pátios notáveis por sua composição plástica projetados por Roberto Burle Marx e equipe. Não há vestígios da vegetação original, mas o mosaico do piso (que ocupa a maior parte da área dos pátios) ainda encontra-se relativamente bem preservado, com inconfundíveis desenhos burle-marxianos em *petit-pavé*. A estrutura física e o valor compositivo do conjunto permanecem legíveis, revelando uma combinação sofisticada de linhas retas e formas orgânicas.

É surpreendente que uma obra de tal qualidade do mais renomado paisagista moderno brasileiro seja desconhecida pela maior parte da população local e da comunidade acadêmica.

O projeto do *Laguna Tourist Hotel* foi desenvolvido em 1971 por Burle Marx em colaboração com Haruyoshi Ono (1943-2017) e José Tabacow (1942), a pedido da família Guglielmi³. No entanto, Burle Marx não é citado na biografia do empresário Santos Guglielmi - idealizador do empreendimento, ainda de propriedade de sua família, passadas mais de cinco décadas -, embora no livro sobre informações em primeira pessoa sobre a contratação de Veronese para o projeto arquitetônico. Tampouco as escassas publicações que buscaram aprofundar a historiografia da arquitetura moderna catarinense identificaram a autoria do projeto de paisagismo dos pátios do *Tourist* - embora eventualmente citem outras obras do paisagista no estado, como os jardins suspensos da Hering em Blumenau (recentemente valorizado pelo serviço do Acervo da Fundação Hering e nas publicações sobre o arquiteto Hans Broos, autor da edificação)⁴, a Praça da Cidadania da UFSC e o Parque Dias Velho, em Florianópolis (este último analisado em profundidade na tese de doutorado do arquiteto César Floriano dos Santos). Outros projetos de Burle Marx em Santa Catarina permanecem tão desconhecidos quanto o *Tourist*, como é o caso dos jardins para o Edifício Luxemburgo, em Joinville (1988)⁵, ou os jardins da residência Realdo Guglielmi (1978), filho do empresário Santos Guglielmi, em Criciúma⁶.

2. MODERNISMO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO NAS AREIAS DE LAGUNA (1956-1972)

Em outubro de 1956, o empresário Santos Guglielmi adquiriu uma vasta área entre o Morro do Iró e a Pedra do Frade, com 5,5km de frente para o mar de uma área praticamente não ocupada, com 13 milhões de metros quadrados⁷. Naquele momento, não havia atividade turística na região. Nos anos seguintes, planejou um ambicioso empreendimento turístico e imobiliário, que incluiria um grande loteamento (que ocuparia maior parte do terreno mas que foi apenas parcialmente implantado até o dia de hoje), um cassino na Pedra do Frade (não executado) e o Laguna Tourist Hotel, que buscava modernizar a infraestrutura de turismo no até então pouco explorado litoral sul catarinense.

O empreendedor buscou para o *Tourist* a máxima qualidade da arquitetura e paisagismo modernos, como instrumentos da promoção do turismo, levando-o a contratar renomados profissionais. Não faltaram meios econômicos ao empreendedor, com negócios no ramo carbonífero e que inclusive já possuía outro hotel, o Termas da Guarda, também no sul catarinense.

Após a compra do terreno, Guglielmi tratou de criar uma conexão viária com o vizinho bairro praiano do Mar Grosso, onde havia uma pista de pouso de aviões. Foi utilizado dinamite nas pedras do Morro do Iró em frente à praia, para criar uma via, e um longo trabalho de terraplanagem para criar um platô no topo do morro e implantar o hotel⁸.

O encarregado para o projeto foi Roberto Félix Veronese, arquiteto formado na primeira turma do Instituto de Belas Artes em Porto Alegre, em 1949, que se destacou pelo projeto de relevantes hotéis no litoral catarinense⁹. Veronese havia participado do projeto do Novo Hotel Cassino Xangri-lá (1955), no litoral norte gaúcho, juntamente com a arquiteta Vera Fabrício (1928-2023). Em seguida, Veronese iniciou uma sucessão de projetos hoteleiros na orla catarinense¹⁰. Em 1959 projetou o Coqueiros Cassino Hotel, que nunca funcionou como cassino ou hotel, pois foi vendido em apartamentos e conhecido como Edifício Normandie. No mesmo ano projetou o Hotel Balneário Cabeçudas (atualmente Marambaia Cabeçudas), considerado o primeiro hotel de arquitetura moderna em Santa Catarina. Por volta de 1961 projetou o Marambaia Balneário Camboriú, considerado o "primeiro hotel circular do Brasil"¹¹. E na mesma Laguna, onde está o *Tourist*, Veronese havia projetado o Ravena Cassino Hotel (1955), cuja autoria tampouco é amplamente reconhecida, mas pode ser confirmada por publicações em jornais da época¹².

Quanto aos princípios compositivos e de linguagem arquitetônica, é importante salientar que o projeto do *Tourist*, com o uso de ângulos e do tijolo aparente na fachada, apresenta características dissonantes das demais obras de Veronese. Seus demais projetos de hotéis contavam com indefectíveis prismas regulares, combinados com volumes cilíndricos destacados, janelas em fita e pilotis¹³.

A linguagem específica do *Tourist* parece ser explicada pela influência do próprio empreendedor no projeto. Nas declarações de Santos Guglielmi: "A construção teria que sair o mais semelhante possível com o que eu estava imaginando"¹⁴.

Veronese havia apresentado inicialmente uma proposta de partido com vários volumes distribuídos, como forma de se adaptar à topografia e desviar das muitas pedras, mas este partido desagradou Guglielmi, que

preferia um grande volume único, o que segundo ele reduziria a necessidade de empregados¹⁵. Outras exigências do empreendedor foram feitas ao arquiteto, com requisitos formais bem específicos, rejeitando “muita coisa redonda” e expressando sua simpatia por “um telhado pontudo”¹⁶.

Tais aspectos parecem ter sido atendidos por Veronese, explicando algumas características *sui generis* do *Tourist* dentro da obra do arquiteto. De acordo com a biografia de Guglielmi, o projeto para o *Tourist* deve ter sido desenvolvido sobretudo em 1964, embora versões iniciais podem ter sido desenvolvidas em anos anteriores¹⁷.

Se por um lado a contratação de Veronese é amplamente comentada na Biografia de Guglielmi¹⁸, por outro surpreende que não seja mencionada a contratação de Roberto Burle Marx para o projeto de arquitetura da paisagem.

Em 24 de dezembro de 1972, mobiliado com móveis trazidos de outros estados e obras de arte do pintor catarinense Willy Zumblick, o hotel foi finalmente inaugurado, com uma grande festa *black tie*.

Fig. 1 Imagens externas do Laguna Tourist Hotel. Década de 1970. Fonte: Waldemar Anacleto, fotografia (s.d.), Acervo da Biblioteca Universitária/UFSC, Repositório Institucional.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E REDESENHO DO PROJETO “NÃO ENCONTRADO”

Não foram encontrados os projetos originais de paisagismo do hotel em arquivos públicos. Tampouco resultou frutífera a busca junto ao Instituto Burle Marx, por falta de indexação do vasto acervo. Também foi infrutífera a busca por fotos antigas dos pátios, em que poderiam ser identificadas as espécies vegetais ou outros elementos que poderiam ter existido do jardim original.

As Empresas Guglielmi facilitaram o acesso a uma planta baixa da edificação utilizada em alguma reforma de décadas passadas, sem que constassem elementos dos pátios. Foi útil, no entanto, para o redesenho do perímetro dos dois pátios.

Devido a estas limitações, buscou-se documentar o estado atual dos pátios a partir de seu redesenho, apoiando-se em levantamento métrico, fotográfico e voo de drone.

Foi verificado que o mosaico do piso e os limites dos canteiros ainda são visíveis, embora a vegetação original tenha desaparecido. Ambos os pátios são rodeados por um peristilo, sendo que no pátio maior há fechamentos em vidro, possivelmente introduzidos em alguma reforma. Não há elementos identificáveis nas áreas externas do hotel que possam ser associados ao projeto de Burle Marx.

Fig. 2 Imagens do pátio maior e do pátio menor feitas com drone.
Fonte: Nicole Dagostin Vieira e Carolina Stolf Silveira, outubro de 2025.

Foi realizada a documentação aérea por voo de drone, que possibilitou registrar com precisão o estado atual dos pátios e suas relações espaciais com o edifício¹⁹. A partir das fotos foi possível redesenhar tecnicamente o mosaico do piso e canteiros dos dois pátios principais, recuperando os elementos centrais da composição paisagística ainda visíveis no local. Ressalte-se a ausência de imagens publicadas do projeto original até o momento.

4. UMA OBRA MADURA, UM LEGADO AMEAÇADO

O projeto paisagístico abrange dois grandes pátios de geometria irregular, sendo que o pátio maior tem cerca de 4 mil m², e o menor, 2,5 mil m². No pátio maior, há um espelho d'água de formato circular, com pequenos canteiros também circulares em seu interior. No pátio maior, o mosaico do piso apresenta pedras vermelhas e pretas, enquanto no pátio menor, as pedras são brancas e pretas. Nos dois casos, o mosaico do piso segue padrões que combinam linhas sinuosas e formas geométricas quase sempre contrapostas (como no caso da relação entre o canteiro externo e o canteiro interno, mas também há contraposição entre formas orgânicas e

ângulos visíveis entre o formato dos canteiros e o mosaico do piso, revelando uma linguagem formal sofisticada de Burle Marx neste projeto, associado ao abstracionismo informal, de concepção rigorosa extremamente requintada²⁰.

Fig 3. Imagens do pátio maior. Fonte: autor.

Fig. 4 - Imagens do pátio menor. Fonte: autor.

Na linguagem utilizada nos pátios do *Tourist* fica evidente a relação de Burle Marx com as artes plásticas, como o próprio paisagista afirmou: "eu mesmo sou o primeiro a reconhecer não haver diferenças estéticas entre o objeto-pintura e o objeto-paisagem construído. Mudam apenas os meios de expressão"²¹. Mesmo com as limitações impostas, é possível entrever que a composição explora a liberdade formal das manchas de cor do piso e da organização espacial, evocando o gesto pictórico. Esse processo reforça a vocação do projeto como espaço de fruição estética, em que os pátios do hotel são qualificados pela experiência sensível da arte incorporada à arquitetura da paisagem.

É relevante ainda mencionar o rol que a tipologia do pátio ocupa na produção de Burle Marx, como demonstram os seis pátios da sede da UNESCO em Paris (1961). Mais numerosos, mas em menor dimensão que no *Tourist*, os pátios parisienses são retangulares e os canteiros seguem uma geometria regular que estrutura espaços em diálogo com uma arquitetura moderna também de formas regulares. Outro exemplo é o projeto para a Casa Pignatari, em São Paulo (projetado nos anos 1940 e não construído), que possuiria dois pátios retangulares, onde a articulação de canteiros com formas orgânicas sugerem um contraponto à forma geométrica da arquitetura. Pátios aparecem ainda em outros projetos do paisagista, evidenciando como Burle Marx utilizava esta tipologia para integrar natureza e arquitetura em áreas de contemplação e sociabilidade.

Fig. 5 Redesenho dos pátios do Laguna Tourist Hotel. Fonte: autor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises apresentadas neste artigo procuraram responder ao problema central que motivou a pesquisa: a invisibilidade histórica e documental dos pátios projetados por Roberto Burle Marx para o *Laguna Tourist Hotel*, um conjunto paisagístico ímpar no contexto catarinense e praticamente ausente da literatura especializada. Ao dar visibilidade ao projeto, reunir evidências de sua autoria e reconstituir seus princípios compositivos, alcança-se o objetivo principal do estudo: demonstrar a relevância do conjunto enquanto patrimônio moderno e registrar um capítulo pouco conhecido da atuação de Burle Marx e de seus colaboradores no sul do país.

A síntese dos resultados revela três contribuições essenciais. Primeiro, a confirmação da autoria corrige uma lacuna historiográfica. Segundo, a restituição gráfica dos dois pátios (apoiada em levantamento empírico, fotografias de drone e análise de vestígios formais) permite compreender a lógica compositiva do projeto. Terceiro, o estudo evidencia que o *Laguna Tourist Hotel* integra um momento de ambição modernizadora em Santa Catarina, em que arquitetura e paisagismo foram mobilizados como instrumentos de valorização e promoção da atividade turística.

Do ponto de vista das contribuições ao campo, o artigo amplia o mapa da produção moderna no Brasil ao incorporar um caso até então ignorado. Apresenta também uma abordagem metodológica útil para situações de escassez documental, articulando levantamento indireto, trabalho de campo, depoimentos e reconstituição gráfica como estratégias possíveis para o estudo de obras parcialmente desaparecidas.

Reconhece-se, entretanto, as limitações do estudo, sobretudo a ausência do projeto original de paisagismo e a impossibilidade de acessar documentação completa sobre o projeto de paisagismo. Tais lacunas impedem conclusões mais precisas sobre eventuais alterações do projeto e sobre a vegetação proposta. Futuras pesquisas poderão aprofundar essas questões e ampliar a investigação para outros jardins projetados por Burle Marx em Santa Catarina e ainda pouco estudados.

Por fim, a recuperação do *Laguna Tourist Hotel* como objeto de estudo reforça sua relevância em um momento em que o conjunto permanece fechado e sob risco de descaracterização. Ao trazer à luz sua importância histórica, arquitetônica e paisagística, o artigo busca contribuir para o reconhecimento público e institucional desse patrimônio, alertando para a urgência de sua documentação, preservação e debate crítico. Em um cenário de crescente pressão imobiliária e transformações no litoral catarinense, a visibilidade de obras como esta torna-se fundamental para ampliar a compreensão do modernismo brasileiro e para qualificar as discussões sobre memória, paisagem e turismo no país.

NOTAS

¹ José da Silva Jr., Santos Guglielmi: *A Trajetória do Empreendedor*, 1998.

² “Laguna Tourist Hotel: exemplo de pioneirismo,” *Revista Saber* (Laguna, SC), ano 1, n. 2 (outubro 2011), 13.

³ A informação foi confirmada ao autor em depoimento de José Tabacow em 2024, a quem agradeço pela generosidade e conhecimento, fundamentais para este trabalho.

⁴ A Fundação Hering mantém em seu acervo uma versão do projeto de Burle Marx para o jardim blumenauense que, embora não seja a versão final, representa boa parte da composição executada.

⁵ Informação confirmada ao autor em depoimento do paisagista Jordi Castan em 2025, a quem agradeço.

⁶ José Tabacow, comunicação pessoal, 2024.

⁷ Silva Jr., Santos Guglielmi, 281.

⁸ Idem.

⁹ Thyse Fagundes, *Arquitetura Moderna: Obras de Veronese em Santa Catarina* (Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, 2012).

¹⁰ Joyce Diehl, “Roberto Félix Veronese,” in *Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna*, org. Letícia Wilson (Florianópolis: Editora Santa, 2022), 101.

¹¹ Idem.

¹² “Santa Catarina realiza Ravena Cassino Hotel - Ponto de atração turística internacional”, in *Jornal O Estado*, 28 de agosto de 1955, 2.

¹³ Joyce Diehl, “Roberto Félix Veronese,” in *Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna*, org. Letícia Wilson (Florianópolis: Editora Santa, 2022), 101.

¹⁴ “Laguna Tourist Hotel: exemplo de pioneirismo,” *Revista Saber*, 13.

¹⁵ Silva Jr., Santos Guglielmi, pp. 280-281.

¹⁶ Idem, 282.

¹⁷ Janefer Emanuela Marques, ex-funcionária do hotel, comentou em depoimento ao autor a existência de relatos de membros da família Guglielmi, que não puderam ser confirmados, de que o empreendedor teria buscado inicialmente o arquiteto Oscar Niemeyer para o projeto, mas que este teria declinado o convite, mas mesmo assim sugerido aspectos do partido arquitetônico para implantação do projeto.

¹⁸ Luiz Eduardo Fontoura Teixeira e Guilherme Freitas Grad, “Arquiteturas da Modernidade em risco: dois casos em Florianópolis” apud Joyce Diehl, p. 101.

¹⁹ O voo de drone foi realizado em outubro de 2025 com apoio da professora Carolina Stolf Silveira e da aluna Nicole Dagostin Vieira, da UDESC, a quem agradeço.

²⁰ Rafael Farina Casarin, Roberto Burle Marx: relações entre arte e paisagismo, Dissertação apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018.

²¹ Roberto Burle Marx, “Conceitos de composição em paisagismo [1954]”, in *Paraísos Inventados*, org. Guilherme Wisnik (São Paulo: São Paulo: Almeida e Dale Galeria), 2020.

REFERÊNCIAS.

Burle Marx, Roberto, “Conceitos de composição em paisagismo [1954]”, in *Paraísos Inventados*, org. Guilherme Wisnik (São Paulo: São Paulo: Almeida e Dale Galeria), 2020.

Casarin, Rafael Farina. *Roberto Burle Marx: relações entre arte e paisagismo*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018.

Diehl, Joyce. “Roberto Félix Veronese.” In *Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna*, organizado por Letícia Wilson, 101 – 112. Florianópolis: Editora Santa, 2022.

Fagundes, Thyse. *Arquitetura Moderna: Obras de Veronese em Santa Catarina*. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, 2012.

Jornal O Estado. "Santa Catarina realiza Ravena Cassino Hotel – Ponto de atração turística internacional." 28 de agosto de 1955, 2.

Marques, Janefer Emanoela. *Estudo de Caso: Análise organizacional do Laguna Tourist Hotel*. Faculdade Capivari, 2016.

Revista Saber (Laguna, SC). "Laguna Tourist Hotel: exemplo de pioneirismo." Ano 1, n. 2 (outubro 2011): 13.

Santos, César Floriano dos. *Campo de producción paisajística de Roberto Burle Marx: el jardín como arte público*. Tese de Doutorado, Universidad Politécnica de Madrid, 1999.

Silva Jr., José da. *Santos Guglielmi: A Trajetória do Empreendedor*. 1998.

BIOGRAFIA.

Gustavo Pires de Andrade Neto é arquiteto, professor na UDESC e presidente do IAB/SC - Instituto de Arquitetos do Brasil em Santa Catarina (2023-2025). Graduado em arquitetura pela FAU-USP (2006), mestre (2009) e doutor (2015) em urbanismo pela *Universitat Politècnica de Catalunya* ETSAB-UPC. Realizou estágio pós-doc na UFSC (2021-2023). Anteriormente foi professor na UFSC, pesquisador do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos - LabHab/FAU-USP e do Instituto Pólis. Organizador do CBA Sul 2024 - Congresso Brasileiro de Arquitetos - região sul. Premiado no Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura da 14ª BIAsp - Internacional de Arquitetura de São Paulo em 2025.